

Культиватор мілкої і передпосівного обробітку ґрунту

Рис. 1. Культиватор «КВАНТ-12» для мілкої і передпосівного обробітку ґрунту

Нині для України дуже актуальною є мінімізація обробітку ґрунту. До цього спонукали зменшення антропогенного впливу на поверхневий ґрунтовий шар, ресурсозбереження, підвищення продуктивності праці.

В органічному землеробстві використовують конструкції культиваторів, які в роботі опираються на опорні колеса, внаслідок чого погіршується копіювання рельєфу поля і не забезпечується задана глибина обробітку ґрунту. В окремих конструкціях культиваторів відсутній слідорозпושувач, що призводить до ущільнення ґрунту і створення борозни по сліду коліс трактора, утворюється груддя після передпосівного обробітку, через що погіршується структура ґрунту та знижується урожайність агрокультур.

Ці недоліки особливо відчутні в органічному виробництві при обробітку ґрунту після багаторічних трав, коли основною вимогою є підрізання рослин люцерни в точці росту. Науковці ННЦ «ІМЕСГ» спільно із Героєм України

Рис. 2. Розміщення секцій культиватора «КВАНТ-12» при розворотах

С.С. Антонцем (ПП «Агроєкологія») розробили культиватор «КВАНТ-12» для мілкої та передпосівного обробітку ґрунту в системі органічного землеробства.

В конструкції культиватора застосовано плоскі ріжучі оригінальні робочі органи та спосіб регулювання глибини обробітку. Це забезпечує дотримання заданої глибини обробітку ґрунту і підрі-

зання рослин люцерни та бур'янів.

Культиватор містить сницю, шарнірно з'єднану з рамою, яка складається з центральної секції, шарнірно приєднаних двох суміжних секцій, до яких шарнірно приєднані дві крайні секції, стійок з робочими органами, транспортні колеса, котки, механізми складання секцій, розташовані спереду і ззаду культиватора, при-

чому задні розміщені шаховим порядком у два ряди з перекриттям робочої зони. Передні котки виконані пластинчатими, що забезпечує часткове подрібнення рослин, а задні – трубчатими. Транспортні колеса розташовані лише під центральною секцією.

Глибина обробки ґрунту регулюється налаштуванням розташування секцій відносно опорних котків. При цьому культиватор обладнаний слідорозпушувачем і механізмом регулювання положення кожного робочого органу.

Регулювання площини робочих кромок стрілочатих лап виконується поворотом їх стійок на осі (відносно підвісних рамок) упорними болтами і фіксацією контргайками. Використання передніх опорних котків і системи плаваючого зчеплення секцій дозволяє обробляти ґрунт на однакову глибину по всій ширині захвату.

Оснащення культиватора передніми пластинчатими котками для попереднього розпушування грудок ґрунту перед культиваторними лапами і задніми трубчатими котками для фінішної обробки ґрунту і ущільнення обробленого поверхневого шару для подальшого посіву сприяє отриманню однорідної структури ґрунту.

Розміщення задніх котків шаховим порядком у два ряди з перекриттям робочої зони дозволяє отримати рівномірну глибину обробки ґрунту і залишати після себе рівну поверхню поля. Це в подальшому поліпшує контакт насіння з ґрунтом і сприяє рівномірним сходам.

Застосування передніх опорних котків дозволяє відмовитись від опорних коліс, адже в робочому положенні культиватор опирається на опорні котки, відносно яких регулюється глибина обробки ґрунту.

Рис. 3. Герой України С.С. Антонєць (зліва) та директор ННЦ «ІМЕСГ», академік В.В. Адамчук оцінюють якість підрізання рослин люцерни в точці росту культиватором «КВАНТ-12» на полях ПП «Агроєкологія» Полтавської області

Оснащення культиватора слідорозпушувачем дозволяє провести попереднє розпушування колії після коліс трактора, чим зменшити навантаження на основні робочі органи і відповідно підвищити їх ресурс.

Механізм регулювання положення кожного робочого органу дозволяє встановити ріжучу кромку стрілочатої лапи в необхідне положення – паралельно площині обробки – і зафіксувати його упорними гвинтами та контргайками.

Конструкція культиватора дозволяє проводити розвороти при повністю складених крайніх секціях і частково складених суміжних, тому транспортні колеса

розміщені лише під центральною секцією і служать для транспортування агрегату.

Культиватор за один прохід може повністю зрізати люцерну, яка є найкращим попередником, перш за все, пшениці озимої. При цьому коріння люцерни залишається в ґрунті без пошкодження, що після природного розкладання різко підвищує водопроникність і біологічну активність ґрунту. «КВАНТ-12» дозволяє успішно захищати майже всі сільгоспкультури від бур'янів без гербіцидів, високоякісно проводити передпосівну підготовку ґрунту.

Культиватор нині успішно працює у виробничих умовах ПП «Агроєкологія». Такий агрегат потрібний майже кожній агрофірмі, яка має 300-сильний трактор.

Застосування культиватора в господарстві довело його переваги перед іншими засобами. Він широко використовується для мілкого, передпосівного та раннього весняного обробки ґрунту під різні сільгоспкультури. Агрегується з тракторами Fendt 930 чи Fendt 936, забезпечуючи високу продуктивність і якісний обробіток ґрунту.

Технічна характеристика культиватора

Тип	напівнавісний
Тяговий клас трактора	5
Продуктивність за 1 год. основного часу при глибині обробки 4-6 см, га/год.	10,8
Робоча швидкість при глибині обробки 4-6 см, км/год.	9
Робоча ширина захвату, м	12
Габарити в робочому положенні, м	
– довжина	7
– ширина	12
– висота	3
Глибина обробки, мм	не більше 150
Маса, т	не більше 8

М. ВАСИЛЕНКО,
провідний науковий співробітник,
Д. БУСЛАЄВ,
молодший науковий співробітник,
ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»